

MIF FREYM TUZILMASI SIFATIDA MIFNI O'RGANISHNING LINGVISTIK ASPEKTLARI

Djalilova Umida Tulkinovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Tillar kafedrası v.b.dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184269>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada mif va freym nazariyalari o'zaro qiyosiy tahlil qilinadi. M.Minskiyning freym tushunchasi va A.F. Losevning mifni umumlashtirish sifatidagi qarashlari asosida mifologik freym tushunchasi yoritiladi. Mifologik obrazlarning barqarorligi va ularning madaniy xotirada saqlanish xususiyatlari Potebnya nazariyasi bilan bog'liq holda izohlanadi. Shuningdek, mif va freymning umumlashtiruvchi, model sifatidagi tabiati tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье проводится сравнительный анализ понятий мифа и фрейма. На основе идей М. Минского о структуре фрейма и концепции А. Ф. Лосева о мифе как обобщении раскрывается сущность мифологического фрейма. Устойчивость мифологических образов и их сохранение в культурной памяти рассматриваются в контексте теории Потевни. Особое внимание уделяется универсальной и моделирующей природе мифа и фрейма в лингвистическом аспекте.

ANNOTATION: This article analyzes the concepts of myth and frame in a comparative perspective. Based on M. Minsky's theory of frames and A. F. Losev's idea of myth as generalization, the notion of the mythological frame is elaborated. The stability of mythological images and their preservation in cultural memory are explained through Potebnya's theoretical framework. Special attention is given to the generalizing and modeling nature of both myth and frame from a linguistic point of view.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: mif, freym, mifologik freym, obraz, madaniy xotira, tilshunoslik.

Ключевые слова: Ключевые слова: миф, фрейм, мифологический фрейм, образ, культурная память, лингвистика.

Keywords: myth, frame, mythological frame, image, cultural memory, linguistics.

Freymlar nazariyasini ishlab chiqishda M.Minskiy bilish jarayonida insonga, to'g'rirog'i, uning ongiga turli xil kuzatishlarni bir butunlikka birlashtiruvchi yagona tamoyilni izlash xosligidan kelib chiqdi. Boshqacha aytganda, inson o'z xotirasidan chiqarib oladi.

Freymning klassik namunalari do'konga, restoranga tashrif buyurish, tug'ilgan kunni nishonlash bilan bog'liq harakatlar ketma-ketligini, ya'ni tipik hayotiy vaziyatlarni ifodalashdir. Freym tuzilmasida qayd etilgan bir nechta o'xshash vaziyatlar haqidagi stereotipik tasavvur uning konvensional tabiatini ko'rsatadi, bu esa, o'z navbatida, ushbu madaniyatda nima xarakterli ekanligini tushunishga imkon beradi va matn darajasida kommunikativ ahamiyatga ega bo'lmagan ma'lumotlarga e'tiborni susaytirib, matnni idrok etish uchun tegishli ma'lumotlarni ajratib olishga imkon beradi.

Freymlar predmetlar, hodisalar, atrof-olamning hayotiy stereotip vaziyatlari haqidagi eng umumlashtirilgan tasavvurlarni ifodalaydi va shu bilan shaxsning o'tmish tajribasini mustahkamlaydi, u xotirada ikki shaklda saqlanadi: deklarativ bilim - obyektlar, faktlar haqidagi tasavvurlar va protsessual - aniq vazifalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan maqsadli protseduralar to'plami haqidagi ma'lumotlar. Shunga ko'ra freymni statik - predmet g'oyasini

ifodalovchi qandaydir konsept sifatida va dinamik - tartiblangan harakatlarning sxematik ketma-ketligi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ushbu bosqichning o'zidayoq freym va mif o'rtasida muayyan o'xshashlik o'tkazish mumkin, chunki mif, freym singari, tashkil etish jihatidan ikki tomonlama tabiatga ega: statik - obrazlar turkumi va dinamik - syujet ko'rinishida makonda rivojlanish qobiliyati.

Miflar davrlar sinovidan o'tgan bilim bo'lib, insoniyat madaniy xotirasi tarkibida alohida o'rin tutadi. Miflarning uzoq umr ko'rishi ularning ma'nosi o'zgaruvchan bo'lsa-da, obrazning nisbatan harakatsizligini saqlab qolish xususiyati bilan bog'liq: "miflar va ularga o'xshash hikoyalar butun asrlar davomida o'zining to'g'ri ma'nosi uchun emas, balki ularga kiritilishi mumkin bo'lgan ma'no uchun yashaydi. "Zulmat asrlaridagi asarlar yuksak taraqqiyot davrida, ya'ni odamlar xotirasidan ularning obrazlari tarkib topgan xususiyatlar yo'qolmaguncha o'z badiiy ahamiyatini saqlab qolishi" shu bilan izohlanadi. A.A.Potebnyaning fikricha, u yoki bu hodisani tushuntiruvchi obrazning individual xususiyatlari hodisaning o'ziga, boshqacha aytganda, hodisaga ko'chiriladi.

Masalan, antik mifologiyaning aniq qahramoni Adonis, g'oyat go'zal yigit, Afroditaning sevgilisi umuman yosh go'zalning umumlashtiruvchi obraziga aylanadi, Tor xudo esa - nemis-skandinaviya mifologiyasidagi momaqaldiroq, bo'ron va hosildorlik xudosi - kuchli erkaklik ibtidosi, bahodirni namoyon etadi..

Freymning "tugunlar va ular orasidagi aloqalardan tashkil topgan tarmoq" sifatida klassik ta'rifi allaqachon ma'lum. Freymning yuqori darajasidagi ma'lumotlar har doim ma'lum bir vaziyatga to'g'ri keladi, chunki freym tuzilishidagi eng muhim ma'lumotlar aynan unda joylashgan bo'lib, ular stereotipni shakllantiradi. Bu ma'lumotlar freymning eng muhim elementi bo'lgan fokusda to'plangan. "Fokus" atamasining o'zi kommunikativ mulohazaning mantiqiy markazi, kognitiv tilshunoslikka mulohaza ma'nosining kommunikativ tashkil etilishi nazariyasi va transformatsion grammatikadan o'tgan. Fokus o'xshashlikni tezda o'rnatish va turli xil farqlar uchun ustuvorliklarni tanlash uchun ishlatiladi. U lisoniy muloqotda tushunishdagi ahamiyatsiz, ammo muloqot ishtirokchilari o'rtasida doimo mavjud bo'lgan tafovutlarni bartaraf etish, "mayda-chuyda"lardan chalg'ish imkonini beradi. Boshqacha aytganda, u til yordamida muloqotni osonlashtiradi, xuddi algebra arifmetik amallarni osonlashtirgani kabi.

Losevning mifda markaziy mazmunning mavjudligi haqidagi ushbu fikriga asoslanib, mifning markaziy mazmuni, bizning fikrimizcha, Potebnya terminologiyasida ma'no obrazning ichki belgisiga mos keladigan fokusni "tojdor" qiladigan mifologik freymning yuqori darajasiga mos kelishini taxmin qilish mumkin. Masalan, "Gerakl" MF fokusi "pahlavon," "Lilita" va "Sirseya" MFlari "makkor ayol" sifatida tasavvur qilinishi mumkin, faqat birinchi MF "eski Ahd mifologiyasi" makrofreymining bir qismi, ikkinchisi esa "Gerakl" kabi "antik mifologiya" makrofreymining bir qismi bo'lib, har uchchala freym global "mifologiya" freymiga kiradi.

Inson tafakkuri, M.Minskiy fikricha, xotirada biror freymning yuqori pog'onalarini faollashtirish va uning terminallarini muayyan vaziyatga moslashtirishga asoslanadi. Terminallar freymning quyi darajasining tarkibiy qismlari bo'lib, ushbu vaziyatda paydo bo'lishi eng ishonchli bo'lgan savollarning o'ziga xos ombori hisoblanadi. Har bir freym xarakteristikalar to'plamiga ega, mavjud ularning yetarli miqdorini butun freym faollashtirishi mumkin,.

Bunday holda, ta'kidlangan terminal subfreym darajasiga ko'tariladi va qo'shimcha fokus maqomini oladi. Bu holat A.F.Losevning "bir xil mifologik motivni ham mifning markaziy mazmuni, ham ikkinchi darajali motiv deb atash mumkin" degan fikriga hamohangdir.

Shunday qilib, M.Minskiyning freymlar nazariyasi va A.Losevning tarixiy kompleks sifatidagi mif tuzilishi haqidagi nazariyasi o'rtasida o'xshashlik o'tkazish mumkin. Freymning yuqori darajasiga mifning markaziy mazmuni, freymning asosiy bo'lmagan terminallariga esa ikkinchi darajali terminallar mos keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karakulov V.V. Pervie grecheskiye filosofi o roli yazika v poznanii// Uchenie zapiski. 1963. - S. 73-91.
2. Polosin.S.V. Mif. Religiya. Gosudarstvo. - M., 1999. - 440 S
3. Toporov.V.N. Ob "ektropicheskom" prostranstve poezii// Ot mifa k literature.- M., 1993. 30.-S
4. Sossyur.F. Trudi po yazikaznaniyu. - M., 1977. - 695 S.
5. Malinowski.B. Magiya, nauka I religiya//. - M., 1992.- 128.S
6. Lotman,Yu.M.,Uspenskiy,B.A. Mif-imya kultura / / Trudi po znakovim sistemam.- Tartu, 1973. - T 284-295.S
7. Losev A.F. Jizn. Povesti. Hikoyalar. Xatlar. -1993. - 533 b.
8. Florenskiy.P.A. Imena// Opiti: Literaturno-filosofskiy sbornik - M., 1990. - 367-412.S
9. Potebnya A.A. Slovo I mif.-M.: Pravda, 1989. – 622-S.
10. Potebnya A.A.Estetika i poetika.-M.: Iskusstvo. 1976. – 613 S.